

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

HISTORY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION ORGANIZATIONS

Научная статья / Original research

УДК 338.47

<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.66-79>

Развитие научных школ экономики транспорта. К 95-летию Института экономики и финансов РУТ (МИИТ)

Юрий Игоревич Соколов
jurysokolov@yandex.ru

*Российский университет транспорта (МИИТ),
г. Москва, Россия*

Резюме

Введение. Статья посвящена систематизации опыта ключевых научных школ Института экономики и финансов Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ)) и характеристике их современного состояния. **Методы исследования.** В исследовании использовались методы системного, сравнительного и контент-анализа. **Результаты и дискуссия.** Выполнен анализ развития научных школ в сфере экономики, управления и финансов на транспорте, существующих в Институте экономики и финансов Российского университета транспорта, дана краткая характеристика научных школ, исследована эволюция предметов и методов их исследований во взаимосвязи с изменениями хозяйственной практики работы организаций транспортного комплекса. **Заключение.** Накопленный научный потенциал позволяет ученым института четко определять дальнейшие точки роста научных школ и быть востребованными в будущем.

Ключевые слова: экономика транспорта, транспортно-экономическая наука, научная школа, Российский университет транспорта, Институт экономики и финансов

Для цитирования: Соколов Ю. И. Развитие научных школ экономики транспорта. К 95-летию Института экономики и финансов РУТ (МИИТ) // *Пространство науки*. 2025. Т. 2, № 1. С. 66–79. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.66-79>

Development of Scientific Schools of Transport Economics. To the 95th Anniversary of the Institute of Economics and Finance of RUT (MIIT)

Yuri I. Sokolov
jurysokolov@yandex.r

Russian University of Transport (MIIT),
Moscow, Russia

Abstract

Introduction. The article is devoted to the systematization of the experience of key scientific schools of the Institute of Economics and Finance of the Russian University of Transport (RUT (MIIT)) and the characteristics of their current state. **Methods.** The study used methods of system, comparative and content analysis. **Results and discussion.** The analysis of the development of scientific schools in the field of economics, management and finance in transport, existing in the Institute of Economics and Finance of the Russian University of Transport, is carried out, a brief description of scientific schools is given, the evolution of subjects and methods of their research in relation to changes in the economic practice of transport complex organizations is studied. **Conclusion.** The accumulated scientific potential allows scientists of the Institute to clearly determine further growth points of scientific schools and be in demand in the future.

Keywords: transport economics, transport and economic science, scientific school, Russian University of Transport, Institute of Economics and Finance

For citation: Sokolov YI. Development of Scientific Schools of Transport Economics. To the 95th Anniversary of the Institute of Economics and Finance of RUT (MIIT). *Science Space*. 2025;2(1):66-79. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.66-79>

Введение / Introduction

Институт экономики и финансов Российского университета транспорта (МИИТ) является важнейшим научно-педагогическим центром в сфере экономики, управления и финансов на транспорте на протяжении 95 лет. За это время сформировались и успешно функционируют такие научные направления, как оценка себестоимости перевозок, управление затратами и тарифная политика на транспорте,

экономика качества транспортного обслуживания пассажиров и грузовладельцев, транспортный маркетинг, управление конкурентоспособностью транспортных организаций, экономика транспортной инфраструктуры и эффективность инвестиций в развитие транспорта, экономическая безопасность, экономика труда, бухгалтерский и управленческий учет, экономика цифровизации транспортных процессов и другие.

Настоящая статья посвящена систематизации опыта ключевых научных школ института и характеристике их современного состояния.

Обзор литературы / Literature Review

В ходе исследования использовались два типа источников. Первый — публикации ученых-экономистов об истории развития науки в институте и о своих предшественниках [1–8], второй — собственно научные публикации ученых института с изложением сути научных подходов, предлагавшихся ими на разных этапах развития экономической теории транспорта.

Методы исследования / Methods

В процессе подготовки статьи исследована научная литература по проблематике рассматриваемых научных школ. В исследовании использовались методы системного, сравнительного и контент-анализа.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

29 мая 1930 г. приказом народного комиссара путей сообщения Я. Э. Рудзутака в Москве был создан Транспортно-экономический институт НКПС СССР. Стране, проводящей индустриализацию и реализующей масштабные планы развития и модернизации путей сообщения, для выполнения поставленных задач нужна была массовая подготовка не только инженеров путей сообщения различных специализаций, но и специалистов по экономике строительства и эксплуатации железных дорог, экономике труда, учету, статистике на транспорте.

Помимо подготовки специалистов этих и других специальностей, в институте стала развиваться и научная работа. Уже в первые годы и десятилетия существования института сюда пришли молодые, но уже сложившиеся ученые — инженеры и экономисты, имеющие опыт как практической работы на транспорте, так и преподавания в экономических и транспортных вузах: Е. В. Михальцев, А. С. Чудов, В. И. Ледовской, Т. С. Хачатуров, В. Э. Умблия и др. Ими были заложены основы научных школ экономики транспорта, которые существуют и развиваются и сейчас.

В течение своего существования институт многократно подвергался реорганизациям: уже через 3 года после создания, в 1933 г., он был включен в состав МИИТа, являвшегося как тогда, так и сейчас главным транспортным вузом страны. В 1948 г. было признано целесообразным вновь выделить из состава МИИТа Московский

транспортно-экономический институт, просуществовавший в таком статусе до 1958 г., когда МИИТ, МЭМИИТ и МТЭИ были объединены в единый вуз — МИИТ. МТЭИ стал инженерно-экономическим факультетом ИЭФ МИИТа. Ректор МТЭИ Г. А. Чумаченко возглавил Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта (ВЗИИТ, ныне — Российская открытая академия транспорта в составе РУТ (МИИТ)), деканом ИЭФ стал С. К. Данилов — один из ведущих ученых-экономистов железнодорожного транспорта того времени.

В 1997 г. в качестве пилотного проекта реформы системы управления в университете на базе инженерно-экономического факультета был создан Институт экономики и финансов, при этом была сохранена аббревиатура ИЭФ. Первым директором института стал работавший на тот момент в должности декана факультета М. Е. Мандриков.

Важно отметить, что несмотря на структурные изменения, основа коллектива института оставалась неизменной, ведущие ученые сумели воспитать целую плеяду учеников и заложили основы научных школ института.

Одним из важнейших научных и практических вопросов экономики транспорта во все времена был вопрос обоснования методов расчета себестоимости перевозок и ценообразования (тарифообразования) на транспортные услуги.

Основоположником данного направления являлся Е. В. Михальцев, занимавшийся методами оценки расходов и себестоимости перевозок, определением влияющих на них факторов еще с 1920-х гг. [9] и обобщивший результаты своих исследований в вышедшей в 1957 г. книге «Себестоимость железнодорожных перевозок» [10].

Другим крупнейшим представителем данной школы был А. С. Чудов, предложивший методы единичных и укрупненных расходных ставок, позволявшие оценивать изменение себестоимости перевозок при изменении ряда количественных и качественных показателей, не прибегая к полному пересчету расходов и себестоимости перевозок [11]. В дальнейшем данные методы совершенствовались в трудах его учениц — А. М. Шульги и Н. Г. Смеховой [12].

Важным направлением деятельности данной школы в 1980-е гг. было обоснование необходимости перехода от учета среднесетевой себестоимости к ее учету по участкам сети железных дорог в целях повышения прозрачности и достоверности оценки расходов [13], более точного планирования финансово-экономических показателей на железных дорогах.

По вопросам оценки расходов и себестоимости перевозок в последующие годы были защищены диссертации Е. М. Мандриковой, В. В. Шукина, Н. Э. Шарифовой и др.

С 1990-х гг. с учетом потребностей отрасли в рамках данной школы стали шире рассматриваться вопросы ценообразования на транспортную продукцию. Данное направление разрабатывалось в трудах Ю. Н. Кожевникова, в настоящее время им руководит В. А. Подсорин. По этой тематике в последние годы защитили диссертации Д. Г. Колядин, Е. Н. Овсянникова, Я. В. Подоплелова и другие исследователи.

Одним из важных результатов работы института в области оценки и нормирования себестоимости и расходов на транспорте стала Методика определения нормативов затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, подготовленная в 2021 г. под руководством Е. З. Макеевой и утвержденная Председателем правительства Российской Федерации М. В. Мишустиним.

Вопросы совершенствования планирования и управления на транспорте рассматривались в трудах Е. Д. Ханукова, И. В. Белова, А. К. Шубникова. Е. Д. Хануковым были разработаны методы районирования и рационализации перевозок, определения роли транспорта в размещении производства, транспортного фактора при ценообразовании на основе сопоставления производственно-транспортных затрат [14].

И. В. Белов обосновал критерии и показатели оптимальности планов перевозок, разработал практические способы использования экономико-математических методов на железнодорожном транспорте [15] и др. А. К. Шубников разработал методы нормирования запасов материально-технической продукции на транспорте. Под руководством этих известных ученых в 1960—1980-е гг. было разработано с применением ЭВМ более 120 общесетевых схем нормальных направлений грузопотоков по разным грузам, которые решениями Госплана и Госснаба СССР были внедрены в практику планирования поставок и перевозок. Расчетный экономический эффект использования указанных схем составлял свыше 10 % общих затрат по перевозкам. В этих работах активное участие приняли Н. Ф. Хохлов, М. И. Денисов, В. Г. Галабурда, А. Д. Майданов, В. Г. Летягин, Л. Г. Болух и др.

И. В. Беловым были предложены, а его ученицей Н. П. Терешкиной развиты новые подходы к измерению производительной силы транспортной системы, значительно обогатившие транспортно-экономическую науку [16]. Ими также совместно с В. Г. Галабурдой была предложена и обоснована новая экономико-географическая структура укрупненных железных дорог вокруг центров зарождения материальных потоков.

Большое теоретическое значение для развития экономической науки имеет опубликованная И. В. Беловым совместно с В. А. Персиановым монография «Экономическая теория транспорта в СССР» [1], в которой был не только дан анализ исторической ретроспективы развития экономической науки на транспорте, но и обозначены принципиальные проблемы для будущих поколений ученых транспорта. И. В. Белов — выдающийся организатор науки и высшего образования в нашей стране. Он почти 20 лет был деканом инженерно-экономического факультета, заведующим кафедрой «Экономика транспорта», ректором МИИТа, членом экспертного совета ВАК СССР, являлся заслуженным деятелем науки СССР.

Научная школа в области экономики качества транспортных процессов и маркетинга на транспорте отсчитывает свое существование с 1957 г., когда вышли в свет сразу две крупные публикации, посвященные ускорению доставки грузов железнодорожным транспортом и его экономической оценке — монография И. В. Белова

«Экономическая эффективность ускорения доставки грузов» [17] и сборник трудов «Вопросы повышения скоростей движения на транспорте», выпущенный под редакцией академика Т. С. Хачатурова [18]. В дальнейшем вопросы экономической оценки ускорения доставки грузов были одними из ключевых направлений исследований экономистов МИИТа. Решению этих вопросов были посвящены труды М. Е. Мандрикова (кандидатская диссертация [19] и монография [20]), а также других ученых.

Данное научное направление получило развитие в 1970–1990-е гг. в трудах М. Ф. Трихункова, который структурировал и классифицировал показатели качества транспортного производства, предложил методику интегральной оценки качества на транспорте, методы оценки эффективности его повышения [21]. Этим же вопросам, с акцентом на ускорение доставки грузов, была посвящена докторская диссертация М. Е. Мандрикова [22]. В вышеуказанных работах акцент делался на качество эксплуатационной работы и транспортного обслуживания грузовладельцев. С позиций обеспечения качества и надежности технических средств их рассматривал А. Д. Шишков [23].

Переход нашей страны к рыночной экономике в 1990-е гг. показал недостаточную разработанность вопросов клиентоориентированности и, в частности, экономической оценки качества транспортного обслуживания. Эти вопросы в данный период стал разрабатывать В. Г. Галабурда, ставший основоположником отечественной концепции транспортного маркетинга [24]. Дальнейшее развитие теории и методов экономики качества транспортного обслуживания и транспортного маркетинга было произведено в трудах Ю. И. Соколова ([25, 26] для грузовых перевозок) и Е. А. Ивановой ([27] для пассажирских перевозок). Были сформированы непротиворечивые системы показателей качества для современных условий, исследованы функции и методы управления качеством, существенно развиты методы оценки экономической эффективности его повышения с учетом интересов как транспортных, так и нетранспортных организаций. Отдельные методы и показатели рассматривались в кандидатских диссертациях В. А. Шлеина, В. Н. Нестерова, О. А. Аверьяновой, Е. В. Роговой и других исследователей.

Существенный вклад в развитие вопросов экономики качества транспортных процессов в настоящее время вносят труды И. М. Лаврова [28, 29], в которых исследовано влияние различных экономических субъектов на обеспечение необходимого уровня качества, впервые предложен и доведен до практического воплощения метод оценки эффективности повышения качества на основе прогнозирования доходов транспортных компаний с учетом эластичности спроса относительно уровня качества предоставляемых услуг.

Среди результатов данного научного направления — активное участие в общероссийском проекте «Исследование в сфере оценки потребителями качества услуг на рынке грузоперевозок железнодорожного транспорта» (Индекс качества), реализуемом с 2010 г. по настоящее время.

Основу научной школы в области экономической оценки эффективности инвестиций и экономики транспортной инфраструктуры заложил в 1950-е гг. Т. С. Хачатуров [30]. Учеными института под его руководством была разработана и в дальнейшем неоднократно модернизирована Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений и соответствующая отраслевая инструкция для железнодорожного транспорта. Т. С. Хачатуровым и его учениками была разработана методика оценки эффективности использования различных видов транспорта на основе сопоставления натуральных и стоимостных показателей. В дальнейшем данное направление успешно развивали А. Е. Гибшман, В. Я. Шульга, Е. Д. Хануков, И. В. Белов, Б. А. Волков, А. Д. Шишков, М. Ф. Трихунков, А. В. Болотин и другие [31]. В настоящее время это направление возглавляют профессор Д. А. Мачерет и доцент Е. А. Ступникова [32].

В рамках рассматриваемой научной школы проводилась большая работа по адаптации методов оценки эффективности инвестиций с учетом отраслевой специфики железнодорожного транспорта, а также по учету и систематизации затрат и результатов, возникающих в различных хозяйствах при реализации тех или иных инвестиционных проектов.

В последние годы по данной тематике защищены диссертации А. Д. Разуваева, А. Ю. Ледней, А. В. Кудрявцевой и других исследователей.

Важным научным и прикладным направлением работы ученых института является совершенствование методов учета на транспорте. Еще в 1961 г. вышла книга А. П. Красова и А. А. Трофимова «Журнально-ордерная форма учета на железнодорожных дорогах», посвященная анализу недостатков методов учета на железнодорожном транспорте и выработке предложений по их устранению. Эта работа, как и последующая книга тех же авторов «Сальдовый метод учета материалов на железных дорогах» (1966 г.) стали важной вехой в развитии бухгалтерского учета на транспорте. В 1990-е гг. после перехода к рынку, после изменения форм и методов хозяйственной деятельности на транспорте, а также в 2000-е гг. в ходе структурной реформы железнодорожного транспорта ученые в области бухгалтерского учета во главе с А. П. Красовым осуществляли регулярное консультирование профильных структурных подразделений Министерства путей сообщения, а затем — и ОАО «Российские железные дороги». В настоящее время научно-исследовательские работы в области совершенствования бухгалтерского учета на железнодорожном транспорте выполняются под руководством Г. В. Крафт, Е. З. Макеевой и Т. Н. Кузьминовой [33].

Переоценка роли нашей страны в современном мире и осознание значения транспорта в реализации задач национального развития привели к формированию в институте в начале 2000-х гг. научной школы по оценке вклада транспорта в обеспечение национальной экономической безопасности под руководством Р. А. Кожевникова [34].

Данное направление получило развитие в трудах З. П. Межох [35], а также кандидатских диссертациях Е. В. Виноградова, А. С. Малинского, О. В. Коришевой и др. С 2016 г. в институте ежегодно проводится Международная научно-практическая конференция «Вклад транспорта в национальную экономическую безопасность». Представители школы

активно контактируют с коллегами из Института экономики РАН и Финансового университета.

Развитие данного направления осуществляется в том числе за счет участия представителей института в написании ряда монографий, выпущенных Академией Генштаба по вопросам обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [35].

В 1930-е гг., после образования института, в нем существовала кафедра «Экономика труда», однако в дальнейшем, в ходе многочисленных организационных преобразований, кафедра была ликвидирована, данное направление сохранялось на кафедре «Экономика и управление на транспорте» и освещено в трудах В. Э. Умбля [37], Ю. Д. Петрова, В. П. Катаева, М. В. Белкина [38] и др.

В 2012 г. в структуре института восстановлена кафедра «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» под руководством Н. М. Шеремета. Более 10 лет кафедрой заведует И. А. Епишкин, под руководством которого данная научная школа успешно возрождается.

В настоящее время ученые кафедры осваивают методы оценки условий труда работников транспортного комплекса на основе специализированного программно-аппаратного комплекса — нейроработатории.

Научное направление, связанное с развитием информационных технологий в экономике и управлении на транспорте, а затем и с цифровизацией транспортно-экономических процессов, стало развиваться в 1960-е гг. с приходом в МИИТ профессора В. И. Исакова. Развитие эта школа получила в трудах Н. М. Сурина и О. А. Григорьева. В настоящее время данное направление возглавляет Л. А. Каргина и И. И. Соколова [39], работающие над вопросами цифровизации технологий транспортно-экономического образования, цифровизации как экономических, так и технологических процессов на транспорте, применения технологий виртуальной и дополненной реальности в транспортном комплексе. Результаты их работы используются при реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование», а также при выполнении программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в РУТ (МИИТ).

В последние десятилетия в работах ученых института в соответствии с потребностями транспортного комплекса сформировалось такое направление исследований, как управление и моделирование бизнес-процессов на транспорте. Ведущую роль здесь занимают исследования О. В. Ефимовой и ее учеников [39].

Кроме того, данная работа в прикладном аспекте ведется научно-исследовательской лабораторией «Моделирование бизнес-процессов» под руководством С. В. Егорова по заказу Центральной пригородной пассажирской компании.

Для своевременной кадровой подпитки научных школ и выявления талантливой молодежи в институте функционирует студенческое научное общество. Ежегодно с 2022 г. проводится общероссийский конкурс научных работ молодых ученых по тематике экономики транспортного комплекса. Несколько раз в год проводятся межвузовские

студенческие телеконференции с привлечением вузов-партнеров транспортного и общеэкономического профиля, как российских (включая новые регионы), так и зарубежных. Последний студенческий научный телемост на тему «Методы повышения финансовой устойчивости транспортного комплекса России» прошел в ноябре 2024 г. с привлечением вузов-партнеров из Новосибирска, Донецка, Гомеля (Беларусь).

Кадровая подготовка научных школ осуществляется в том числе с помощью аспирантуры и функционирующего на базе РУТ (МИИТ) диссертационного совета по специальности «Региональная и отраслевая экономика (транспорт и логистика)». С 2023 г. ведется также подготовка в аспирантуре по специальности «Менеджмент».

В последние годы институт стал крупнейшей дискуссионной площадкой по транспортно-экономической тематике. Ежегодно проводится около 10 научно-практических конференций (большинство из них — международные) по проблематике наших научных школ с привлечением представителей федеральных органов исполнительной власти, транспортных компаний, транспортных и экономических вузов и научно-исследовательских организаций.

Развитие научных школ происходит в непрерывном взаимодействии с учебной работой и системой повышения квалификации работников транспортной и других отраслей.

Заключение / Conclusion

Накопленный научный потенциал, вовлеченность в научное обоснование и оценку реальных процессов, протекающих в транспортной отрасли, позволяют нашим ученым четко определять дальнейшие точки роста научных школ и быть востребованными в будущем.

Список использованных источников

1. Белов И. В., Персианов В. А. Экономическая теория транспорта в СССР. М.: Транспорт, 1993. 414 с.
2. Мандриков М. Е. Инженерно-экономический факультет // Железнодорожный транспорт. 1996. № 8. С. 41—44.
3. Видные ученые МИИТа. Под ред. В. Г. Иноземцева и В. Я. Шульги. М.: МИИТ, 2000. 320 с.
4. Терешина Н. П., Галабурда В. Г., Соколов Ю. И. Вклад ученых МИИТа в развитие транспортно-экономической науки и железнодорожного транспорта // Труды Международной научно-практической конференции «Современные проблемы управления экономикой транспортного комплекса России: конкурентоспособность, инновации и экономический суверенитет». М.: МИИТ, 2015. С. 1-1—1-6. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24126448&pff=1> (дата обращения: 15.01.2025).
5. Соколов Ю. И. Институт экономики и финансов Российского университета транспорта: вехи становления и развития // Мир транспорта. 2020. № 2. С. 226—235. DOI: <https://doi.org/10.30932/1992-3252-2020-18-226-244>
6. Соколов Ю. И., Терешина Н. П., Галабурда В. Г. Становление

и развитие научных школ. К 90-летию Института экономики и финансов РУТ (МИИТ) // Экономика железных дорог. 2020. № 5. С. 76–84. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42895897> (дата обращения: 15.01.2025).

7. Экономическая школа транспорта. 90 лет Институту экономики и финансов РУТ (МИИТ). Под ред. Ю. И. Соколова и Н. П. Терешинной. М.: Золотое сечение, 2021. 400 с.

8. Научные исследования. История и современность. Под ред. А. В. Савина, А. А. Выгнанова. Том 1. Ученые Российского университета транспорта. М.: РУТ (МИИТ), 2021. 121 с.

9. Михальцев Е. В. Издержки железнодорожной перевозки. М.: Транспечать НКПС, 1927. 120 с.

10. Михальцев Е. В. Себестоимость железнодорожных перевозок. М.: Трансжелдориздат, 1957. 415 с.

11. Чудов А. С. Себестоимость железнодорожных перевозок и пути ее снижения. М.: Трансжелдориздат, 1956. 68 с.

12. Шульга А. М., Смехова Н. Г. Себестоимость железнодорожных перевозок. М.: Транспорт, 1985. 279 с.

13. Мандриков М. Е., Смехова Н. Г., Шульга А. М., Сугрובה М. В. Затраты на грузовые перевозки по участкам сети железных дорог. М.: Транспорт, 1991. 222 с.

14. Хануков Е. Д. Транспорт и размещение производства. М.: Трансжелдориздат, 1955. 412 с.

15. Белов И. В., Каплан П. Б. Применение экономико-математических методов в планировании на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1967. 182 с.

16. Терешина Н. П., Шобанов А. В., Рышков А. В. Управление конкурентоспособностью железнодорожных перевозок. М.: ВНИИТИ РАН, 2005. 237 с.

17. Белов И. В. Экономическая эффективность ускорения доставки грузов. М.: Трансжелдориздат, 1957. 54 с.

18. Вопросы повышения скоростей движения на транспорте. Под ред. Т. С. Хачатурова. М.: Издательство АН СССР, 1957. 240 с.

19. Мандриков М. Е. Экономические вопросы ускорения доставки грузов на железнодорожном транспорте СССР в современных условиях. Дисс. ... кандидата экономических наук. М., 1970. 202 с.

20. Мандриков М. Е. Эффективность и пути ускорения доставки грузов железнодорожным транспортом. М.: Транспорт, 1974. 88 с.

21. Трихунков М. Ф. Транспортное производство в условиях рынка: качество и эффективность. М.: Транспорт, 1993. 255 с.

22. Мандриков М. Е. Экономические проблемы повышения эффективности и качества грузовых железнодорожных перевозок. Автореферат дисс. ... доктора экономических наук. М., 1993. 72 с.

23. Шишков А. Д. Комплексное управление качеством продукции на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1980. 94 с.

24. Галаборда В. Г. Маркетинг на транспорте. М.: МИИТ, 1992. 107 с.

25. Соколов Ю. И. Экономика качества транспортного обслуживания грузовладельцев. М.: УМЦ ЖДТ, 2011. 182 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21327146> (дата обращения: 15.01.2025).

26. Соколов Ю. И., Иванова Е. А., Лавров И. М. Управление качеством транспортного обслуживания. М.: УМЦ ЖДТ, 2018. 275 с.

27. Иванова Е. А. Система управления качеством транспортного обслуживания пассажиров. М.: Известия, 2018. 249 с.

28. Соколов Ю. И., Лавров И. М. Методы экономической оценки качества транспортного обслуживания грузовладельцев в условиях множественности участников перевозочного процесса. М.: Золотое сечение, 2015. 168 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26067027> (дата обращения: 15.01.2025).

29. Лавров И. М. Методология экономической оценки и управления качеством обслуживания грузовладельцев при взаимодействии транспортных компаний. Дисс. ... доктора экономических наук. Спб.: 2022. 340 с. URL: <https://www.dissercat.com/content/metodologiya-ekonomicheskoi-otsenki-i-upravleniya-kachestvom-obsluzhivaniya-gruzovladelctsev> (дата обращения: 15.01.2025).

30. Хачатуров Т. С. Экономическая эффективность капитальных вложений. М.: Экономика, 1964. 279 с.

31. Волков Б. А., Трихунков М. Ф., Шишков А. Д. и др. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиций на железнодорожном транспорте. М.: МПС РФ, 1997.

32. Экономические основы транспортной деятельности, инфраструктурного и инновационного развития транспорта: Учебное пособие / Д. А. Мачерет, А. Д. Разуваев, А. В. Кудрявцева, А. Ю. Ледней. М.: Прометей, 2024. 234 с.

33. Макеева Е. З., Кузьминова Т. Н., Устич Д. П. и др. Налоговый учет. Под ред. Е. Ю. Некрасовой. М.: Прометей. 2019. 208 с.

34. Экономическая безопасность железнодорожного транспорта в условиях реформирования. Под ред. Р. А. Кожевникова. М.: МИИТ, 2013. 141 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26067062> (дата обращения: 15.01.2025).

35. Прогнозируемые вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации и направления их нейтрализации. Монография. Под ред. А. С. Коржевского. М.: РГГУ, 2021. 604 с. URL: https://pureportal.spbu.ru/files/89366686/_pdf (дата обращения: 15.01.2025).

36. Межох З. П. Проблемы управления экономической безопасностью железнодорожного транспорта: теория, методология, пути решения. Дисс. ... доктора эконом. наук. М., 2007. 286 с. URL: <https://www.dissercat.com/content/problemy-upravleniya-ekonomicheskoi-bezopasnostyu-zheleznodorozhnogo-transporta-teoriya-meto> (дата обращения: 15.01.2025).

37. Умбля В. Э. Производительность труда на железнодорожном транспорте. М.: Трансжелдориздат, 1942. 62 с.

38. Петров Ю. Д., Белкин М. В., Катаев В. П. и др. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 2001. 279 с.

39. Цифровая экономика. Под ред. Л. А. Каргиной. М.: Прометей, 2024. 380 с.

40. Инновационные бизнес-процессы в менеджменте ОАО «Российские железные дороги». Развитие управленческого инструментария. Под ред. О. В. Ефимовой, Е. Б. Бабошина. М.: Прометей, 2023. 282 с.

Информация об авторе

Соколов Юрий Игоревич, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и финансов Российского университета транспорта, профессор кафедры «Финансы и кредит», Российский университет транспорта (127005, Россия, г. Москва, ул. Образцова, 9, стр. 2.), jurysokolov@yandex.ru

References

1. Belov IV, Persianov VA. Economic Theory of Transport in the USSR. Moscow: Transport, 1993. 414 p. (In Russ.)
2. Mandrikov ME. Engineering and Economics Faculty. Railway Transport. 1996;8:41-44. (In Russ.)
3. Prominent Scientists of MIIT. Ed. by V. G. Inozemtsev and V. Ya. Shulga. Moscow: MIIT, 2000. 320 p. (In Russ.)
4. Tereshina NP, Galaburda VG, Sokolov YI. Contribution of MIIT Scientists to the Development of Transport and Economic Science and Railway Transport. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Modern Problems of Economic Management of the Transport Complex of Russia: Competitiveness, Innovation and Economic Sovereignty". Moscow: MIIT, 2015. P. 1-1-1-6. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24126448&pff=1> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)
5. Sokolov YI. Institute of Economics and Finance of the Russian University of Transport: Milestones of Formation and Development. World of Transport. 2020;2:226-235. DOI: <https://doi.org/10.30932/1992-3252-2020-18-226-244> (In Russ.)
6. Sokolov YI, Tereshina NP, Galaburda VG. Formation and Development of Scientific Schools. On the 90th Anniversary of the Institute of Economics and Finance of RUT (MIIT). Railway Economics. 2020;5:76-84. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42895897> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)
7. Economic School of Transport. 90 Years of the Institute of Economics and Finance of RUT (MIIT). Ed. by Yu. I. Sokolov and N. P. Tereshina. Moscow: Golden Section, 2021. 400 p. (In Russ.)
8. Scientific Research. History and Modernity. Ed. by A. V. Savin, A. A. Vygnanov. Volume 1. Scientists of the Russian University of Transport. Moscow: RUT (MIIT), 2021. 121 p. (In Russ.)
9. Mikhaltsev EV. Costs of Rail Transportation. Moscow: Transpechat NKPS, 1927. 120 p. (In Russ.)
10. Mikhaltsev EV. Cost of Rail Transportation. Moscow: Transzheldorizdat, 1957. 415 p. (In Russ.)
11. Chudov AS. Cost of Rail Transportation and Ways to Reduce It. Moscow: Transzheldorizdat, 1956. 68 p. (In Russ.)
12. Shulga AM., Smekhova NG. Cost of Rail Transportation. Moscow: Transport, 1985. 279 p. (In Russ.)
13. Mandrikov ME, Smekhova NG, Shulga AM, Sugrobova MV. Costs of Freight Transportation Along Sections of the Railway Network. Moscow: Transport, 1991. 222 p. (In Russ.)
14. Khanukov ED. Transport and Production Placement. Moscow:

Transzheldorizdat, 1955. 412 P. (In Russ.)

15. Belov IV, Kaplan PB. Application of Economic and Mathematical Methods in Planning on Railway Transport. Moscow: Transport, 1967. 182 p. (In Russ.)

16. Tereshina NP, Shobanov AV, Ryshkov AV. Managing the Competitiveness of Railway Transportation. Moscow: VNIITI RAS, 2005. 237 p. (In Russ.)

17. Belov IV. Economic Efficiency of Acceleration of Cargo Delivery. Moscow: Transzheldorizdat, 1957. 54 p. (In Russ.)

18. Issues of Increasing the Speed of Movement in Transport. Ed. by T. S. Khachaturov. Moscow: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1957. 240 p. (In Russ.)

19. Mandrikov ME. Economic Issues of Acceleration of Cargo Delivery on Railway Transport of the USSR in Modern Conditions. Diss. ... Cand.Sci. (Economics). Moscow, 1970. 202 p. (In Russ.)

20. Mandrikov ME. Efficiency and Ways of Acceleration of Cargo Delivery by Rail. Moscow: Transport, 1974. 88 p. (In Russ.)

21. Trikhunkov MF. Transport Production in the Conditions of the Market: Quality and Efficiency. Moscow: Transport, 1993. 255 p. (In Russ.)

22. Mandrikov ME. Economic Problems of Improving the Efficiency and Quality of Freight Rail Transportation. Abstract of diss. ... Dr.Sci (Economics). Moscow, 1993. 72 p. (In Russ.)

23. Shishkov AD. Integrated Quality Management of Products in Railway Transport. Moscow: Transport, 1980. 94 p. (In Russ.)

24. Galaburda VG. Marketing in Transport. Moscow: MIIT, 1992. 107 p. (In Russ.)

25. Sokolov YI. Economics of the Quality of Transport Services for Cargo Owners. M.: UMC ZDT, 2011. 182 p. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21327146> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

26. Sokolov YI, Ivanova EA, Lavrov IM. Quality Management of Transport Services. M.: UMC ZDT, 2018. 275 p. (In Russ.)

27. Ivanova EA. Quality Management System for Passenger Transport Services. Moscow: Izvestia, 2018. 249 p. (In Russ.)

28. Sokolov YI, Lavrov IM. Methods of Economic Assessment of the Quality of Transport Services for Cargo Owners in the Context of Multiple Participants in the Transportation Process. Moscow: Golden Section, 2015. 168 p. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26067027> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

29. Lavrov IM. Methodology of Economic Assessment and Quality Management of Services for Cargo Owners in the Interaction of Transport Companies. Diss. ... Dr.Sci. (Economics). St. Petersburg, 2022. 340 p. Available at: <https://www.dissercat.com/content/metodologiya-ekonomicheskoi-otsenki-i-upravleniya-kachestvom-obsluzhivaniya-gruzovladeltsev> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

30. Khachaturov TS. Economic Efficiency of Capital Investments. Moscow: Economica, 1964. 279 p. (In Russ.)

31. Volkov BA, Trikhunkov MF, Shishkov AD [et al]. Methodical Recommendations for Assessing the Effectiveness of Investments in Rail Transport. Moscow: MPS RF, 1997. (In Russ.)

32. Macheret DA, Razuvaev AD, Kudryavtseva AV, Ledney AY.

Economic Foundations of Transport Activities, Infrastructure and Innovative Development of Transport: Textbook. M.: Prometey, 2024. 234 p. (In Russ.)

33. Makeeva EZ, Kuzminova TN, Ustich DP [et al]. Tax Accounting. Ed. by E. Yu. Nekrasova. M.: Prometey, 2019. 208 p. (In Russ.)

34. Economic Security of Railway Transport in the Context of Reform. Ed. by R. A. Kozhevnikov. M.: MIIT, 2013. 141 p. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26067062> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

35. Predicted challenges and threats to national security of the Russian Federation and directions for their neutralization. Monograph. Ed. by A. S. Korzhevsky. M.: RSUH, 2021. 604 p. Available at: https://pureportal.spbu.ru/files/89366686/__.pdf (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

36. Mezhhokh ZP. Problems of Economic Security Management of Railway Transport: Theory, Methodology, Solutions. Diss. ... Dr.Sci. (Economics). Moscow, 2007. 286 p. Available at: <https://www.dissercat.com/content/problemny-upravleniya-ekonomicheskoi-bezopasnostyu-zheleznodorozhnogo-transporta-teoriya-meto> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

37. Umblia VE. Labor Productivity in Railway Transport. Moscow: Tranzheldorizdat, 1942. 62 p. (In Russ.)

38. Petrov YD, Belkin MV, Kataev VP. et al. Organization, Standardization and Remuneration of Labor in Railway Transport. Moscow: Transport, 2001. 279 p. (In Russ.)

39. Digital Economy. Ed. by L. A. Kargina. Moscow: Prometey, 2024. 380 p. (In Russ.)

40. Innovative Business Processes in the Management of JSC Russian Railways. Development of Management Tools. Ed. by O. V. Efimova, E. B. Baboshina. Moscow: Prometey, 2023. 282 p. (In Russ.)

Information about the author

Yuri I. Sokolov, Dr.Sci. (Economics), Professor, Director of the Institute of Economics and Finance of the Russian University of Transport, Professor of the Department of Finance and Credit, Russian University of Transport (9 bld 2 Obraztsova St., Moscow 127005, Russia), jurysokolov@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflict of interests.